

Final design

Architettura dell'informazione

- Approccio Top-Down
- Partendo dalla home, ci siamo posti le domande che gli utenti si chiedono la prima volta che accedono a Paneangeli:
 1. Dove ci troviamo?
 2. Come trovo le ricette?
 3. Dove posso archiviare le mie ricette?
 4. Dove posso vedere gli ingredienti che segno?
 5. Dove posso trovare altre funzioni secondarie?

Architettura dell'informazione

1. La **Home** deve contenere:

- **Logo** dell'app
- Barra di **ricerca**
- Categorie per ricerca "**esplorativa**"
- Tab "**preferiti**"
- Tab "**lista della spesa**"
- Tab "**account personale**"

2. Risultati **ricerca** tramite barra:

- Nome, foto **ricetta**
- **Suggerimenti**

Ricetta:

- Nome
- Foto fine ricetta
- Ingredienti (con varianti)
- Quantità ingredienti
- Numero porzioni
- Step preparazione
- Tempo di cottura
- Foto per ogni step della preparazione

Architettura dell'informazione

3. Sezione **Preferiti**:

- Più modalità di **visualizzazione** e **archiviazione**
- Deve fornire **nome** della ricetta, **foto**

4. Lista della spesa:

- Nome **ricetta**, numero **porzioni**
- Nome, numero **ingredienti**

Per comprare uno o più ingredienti:

- Nome, foto quantità, **prezzo** ingrediente
- Costo **totale**
- **Tempo** di consegna

5. **Categoria** di ricerca:

- Modalità **visualizzazione** lista, griglia, swipe
- Nome, foto, difficoltà di preparazione, vegetariana/vegana/nessuna dei due, tempo di cottura, difficoltà di preparazione ricetta.

Architettura dell'informazione - blueprint

CAOS = S - attori

- **Attori diretti: cuoco**

Competenze e abilità	Interfaccia richiesta
Competenza tecnica: bassa	Interfaccia esplicita, piena di spiegazioni
Capacità fisica: medio-bassa	Oggetti con grande contrasto, widget basici, azioni progressive
Capacità concentrazione: media	Azioni chiare, etichette brevi, parziale affidamento sulla memoria dell'utente
Competenza di dominio: medio-alta	Interfaccia non essenziale, ma con suggerimenti e spiegazioni
Motivazione ed interesse: alto	Interfaccia minima, che permetta scelte e percorsi personalizzabili
Competenza linguistica: alta	L'interfaccia può far uso di frasi complesse

CAOS = S - strutture

Le strutture riassumono i **concetti** e le **operazioni**:

CUOCO	Ricetta	Lista Ingredienti
Create	No	Creazione implicita Valori di default dati dalla ricetta Molteplicità: no Persistenza: sì User memory: no
Read	Vista singola: ricetta completa; vista focus Vista multipla: informazioni minime Visualizzazione per categoria (tempo, difficoltà, dolce/salato...) User memory: sì Ricerca: testo semplice e campo complesso (ricerca per categoria) Risultati ricerca: se nulla, dei suggerimenti Se più risultati, lista con infinite scroll oppure swipe	Vista singola: nome e ingredienti (lista completa) Vista multipla: solo nome ricetta
Update	No	Update specifico: aggiunta di un ingrediente, modifica della quantità di un ingrediente Update multiplo: modifica della quantità di un ingrediente (manuale su un ingrediente, applicata in automatico sugli altri)
Delete	No	Eliminazione permanente della lista; eliminazione permanente di un ingrediente dalla lista

CAOS = S - strutture

CUOCO	Ingredienti	Profilo	Lista preferiti
Create	No	Creazione manuale Molteplicità: no Persistenza: sì User memory: no	Creazione implicita Valore di default: la ricetta scelta dall'utente Molteplicità: no Persistenza: sì User memory: no
Read	Vista singola completa: nome, quantità	Vista singola completa	Vista singola: tutti gli elementi della lista (le ricette)
Update	Update specifico: modifica quantità richiesta. Quest'azione automaticamente aggiorna la lista di ingredienti e la ricetta (per preservare le proporzioni)	Update specifico di campi	No
Delete	No	Eliminazione permanente; archiviazione	No

Wireframe_Home

Originale

Nuovo design

- **Nessuna animazione** fuori controllo
- **1 interazione** necessaria per avviare la ricerca anziché 4
- **Funzionalità *goal oriented***, non avanzate
- Nero su bianco, maggiore **leggibilità**. Palette semplificata
- No hamburger blu su **sfondo blu**
- **Navigazione** semplificata
- **Metadati** pertinenti nelle card
- **Barra di ricerca**, no pulsante ambiguo
- Stato **attivo** per i tab

Wireframe_Ricetta e ingredienti

Originale

Nuovo design

- **Porzioni flessibili:** non è l'utente a dover calcolare le proporzioni, ma il sistema. Prezzo e ingredienti si aggiornano modificando il numero di dosi.
- Maggior numero di **metadati**.
- **Ordine degli ingredienti** non casuale: prima quelli che richiedono una preparazione poi gli altri in ordine di peso.
- **Ingredienti alternativi** in evidenza. Selezionarli modifica l'intero procedimento in automatico.

Wireframe_Preparazione

Originale

Nuovo design

- Nuova modalità per seguire il procedimento senza uscire dal flow: la **vista focus**.
- Struttura a **piramide invertita** nella ricetta.
- Blocchi testuali frammezzati da **immagini**.
- **Parole chiave** in grassetto.
- Tasto **indietro**.
- **Separazione** tra le funzioni di **condivisione**, aggiunta al **carrello** e ai **preferiti**.
- Aggiunta della funzione **stampa**.
- Migliore **cross-selling** tramite il consiglio di ricette simili.

Nuova funzione_Vista Focus

- Vista focalizzata sul mostrare solo le **informazioni essenziali** alla preparazione, passaggio dopo passaggio.
- Lo schermo rimane **sempre acceso**.
- **Assistente vocale** per seguire il procedimento senza l'uso delle mani, poiché sporche o occupate.

Wireframe_Vista multipla

Originale

Nuovo design

- **Lookup** (cuore) e **sommario** (metadati) nella vista multipla
- **Numero di risultati** nella vista multipla
- No icone blu su **sfondo blu**
- Tasto **indietro**

Wireframe_Vista individuale ridotta

Originale

Nuovo design

- No icone blu su **sfondo blu**
- **Numero di risultati** nella vista multipla
- **Icona standard** per l'aggiunta ai preferiti
- **Separazione** tra le funzioni di **condivisione**, aggiunta al **carrello** e ai **preferiti**
- Nero su bianco, maggiore **leggibilità**.
Palette semplificata
- Tasto **indietro**

Wireframe_Like

Originale

Nuovo design

- **Aiuto contestuale** in caso di aggiunta di una ricetta ai preferiti.
- Rispetto della **legge di Fitts**: i pulsanti lontani sono più grandi.
- **1 interazione** necessaria per aggiungere ai preferiti anziché 2.
- **Pulsante** per l'aggiunta ai preferiti **visibile** e non nascosto.

Wireframe_Preferiti

Originale

Nuovo design

- Indicazione del **numero** di preferiti.
- **Pulsante esplicito** per rimuovere i preferiti.
- Possibilità di **rimuovere tutti** i preferiti tramite un pulsante esplicito.
- **Lock-out** in caso di pressione del pulsante «Rimuovi tutti» per errore.
- Card, scritte e pulsanti **più grandi**.
- Stato **attivo** per i tab.
- Tasto **indietro**.

Wireframe_Lista della spesa

Originale

Nuovo design

- Indicazione del **numero** di ingredienti.
- Migliore **visione contestuale**: le ricette e i rispettivi ingredienti sono mostrati contemporaneamente attraverso l'ausilio di immagini.
- Nuova funzione per l'**acquisto** degli **ingredienti** Paneangeli direttamente in-app.
- **Ripetizione**: oltre al check anche il *line-through* sugli ingredienti già posseduti.
- **Pulsante** per rimuovere gli ingredienti **esplicito**.
- Pulsante per **rimuovere tutti** gli ingredienti.
- Stato **attivo** per i tab

Nuova funzione: acquisto in-app

- Possibilità di acquistare gli ingredienti Paneangeli direttamente **in-app** e non su siti esterni.

Wireframe_Ricerca

Originale

Nuovo design

- **Anticipazione** delle **intenzioni** dell'utente, tramite la cronologia e le ricette più cercate.
- **Suggerimenti** in caso di zero risultati o ricerca vuota.

Wireframe_Risultati ricerca

Originale

Nuovo design

- Nuova funzione: **filtri**.
- No icone blu su **sfondo blu**
- **Lookup** (cuore) e **sommario** (metadati) nella vista multipla
- **Numero di risultati** nella vista multipla
- Tasto **indietro**

Nuova funzione: filtri

- Possibilità di ridurre i risultati tramite **filtri task** o *goal-oriented*, quali la difficoltà, il tempo, il costo, il regime alimentare, gli ingredienti, la cottura e varie categorie selezionate.

Ispezione – analisi euristica

- **Errori trovati:** 10, classificati per impatto (scala di Nielsen), persistenza e linee guida violate.
- Sono stati corretti prima dei test solo gli errori **sopra** la **curva** di urgenza precedentemente illustrata.
- Il **blu saturo** è il colore del brand ed è stato preservato. Ci si è assicurati che la risorsa sia usabile anche in **bianco e nero**.

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpiti	Linee guida violate
✓ Link per tornare indietro non funzionanti nella vista focus, nella ricerca e nei filtri	5	3	Vista focus, ricerca, filtri	3.6
✗ Non c'è un comparatore di ricette	3	5	Home, ricerca, lista della spesa, preferiti, account	2.12, 2.23
✓ Scelte di navigazione non ordinate nel modo più logico (facili e veloci in fondo)	3	1	Home	1.11
✓ Carattere sottolineato usato per elementi non ipertestuali	3	1	Ricetta	7.19
✓ Il pulsante chiudi nella vista cerca è mostrato come link	2	1	Ricerca	2.35
✓ Nessun link a prodotti simili nelle ricette	2	1	Ricetta	3.16, 8.20
✓ Non ci sono ricette autoriali ad aumentare la credibilità della piattaforma, né commenti	2	1	Ricerca	5.2
✗ Nessuna mappa del sito	1	5	Home, ricerca, lista della spesa, preferiti, account	3.8
✗ Il blu saturo viene usato nei simboli	1	5	Home, ricerca, lista della spesa, preferiti, account	7.25
✗ Le ricerche complesse non possono essere salvate	1	1	Ricerca	8.20

User testing: scegliere i piatti

Bottom line: 54y, F, no techy, passione dolci

- **Efficacia:**
 - percentuale di task completati: 100%
 - percentuale di task completati al primo tentativo: 100%
 - numero di errori persistenti: 0

- **Efficienza:**

Scegliere i piatti	Tempo di esecuzione	Numero tasti premuti
Scegliere come cercare	5 secondi	1
Interagire con i risultati	8 secondi	1
Interagire con la scelta	15 secondi	1 (scroll)
Attività	Tempo medio delle attività	Efficienza
Scegliere i piatti	9,3 secondi	100%/9,3 = 10,75

- **Emozioni (SUS):** 87.5, valutazione di usabilità ottima.
- **Errori:** barra di ricerca non ben evidenziata

Pensiero ad alta voce: 60y, M, no techy, medie competenze di dominio

User testing: procurarsi gli ingredienti

Bottom line: 54y, F, no techy, passione cucina

- **Efficacia:**
 - percentuale di task completati: 100%
 - percentuale di task completati al primo tentativo: 100%
 - numero di errori persistenti: 0
- **Efficienza:**

Procurarsi gli ingredienti	Tempo di esecuzione	Numero tasti premuti
Aggiungere gli ingredienti	10 secondi circa	1
Andare nella lista della spesa	5 secondi circa	1
Eliminare uno o più ingredienti	1 secondo	1

Attività	Tempo medio delle attività	Efficienza
Procurarsi gli ingredienti	7,6 secondi	100%/7,6 = 13,16

- **Emozioni (SUS):** 67.5, insufficiente
- **Errori:** icona lista della spesa non chiara

Pensiero ad alta voce: 57y, F, no techy, passione cucina

User testing: preparare la ricetta

Pensiero ad alta voce: 56y, F, no techy, passione cucina

- **Emozioni (SUS):** 87.5, valutazione di usabilità ottima

Pensiero ad alta voce: 60y, M, no techy, medie competenze di dominio

- **Emozioni (SUS):** 72.5, buono ma non eccellente

Wireframe dopo i test_Ricetta

Design precedente

Design dopo i test

Errori corretti:

- Pulsante per aggiungere tutti gli **ingredienti** ambiguo.
- Pulsanti per aggiungere gli ingredienti singolarmente ambigui.
- **Nessun feedback** dopo l'aggiunta degli ingredienti al carrello.
- **Sezioni** «Per l'impasto» e «Per decorare» **scambiate per pulsanti**.
- Assenza **riassunto** degli **strumenti**.

Wireframe dopo i test_Vista focus

Design precedente

Design dopo i test

Errori corretti:

- **Assistente vocale** ignorato. Ora ha un pulsante dedicato esplicito.
- Pulsanti «**Aggiungi**» e «**Ripeti**» ambigui e **inutili**. Sono stati rimossi.
- Icona pulsante «Vista focus» ambigua.
- I **caurosel dots** hanno ora due contesti differenti, per gli ingredienti e per il procedimento.

Wireframe dopo i test_Preferiti

Design precedente

Design dopo i test

Errori corretti:

- Doppio pulsante per eliminazione individuale.
- Pulsante «Rimuovi tutto» ambiguo.
- Nessuna opzione per rimuovere più preferiti.

Il task è stato suddiviso in più operazioni atomiche.

Wireframe dopo i test_Acquisto in app

Design precedente

Design dopo i test

Errori corretti:

- Bottone cestino ambiguo. È stato esplicitato.
- Termine «**Check out**» poco comprensibile. È diventato «**Procedi all'acquisto**».

Wireframe dopo i test_Categorie e risultati

Design precedente

Design dopo i test

Errori corretti:

- Categoria: **ordine** non alfabetico, assenza di barra di **ricerca** e **filtri**.
- Significato **icone vista** ambiguo
- Icona **cuore** poco visibile

Le viste categoria e risultati diventano così un'**unica vista** coerente.

User testing 2: scegliere i piatti

Bottom line: 23y, F, no techy, passione cucina

- **Efficacia:**
 - percentuale di task completati: 100%
 - percentuale di task completati al primo tentativo: 100%
 - numero di errori persistenti: 0

- **Efficienza:**

Scegliere i piatti	Tempo di esecuzione	Numero tasti premuti
Scegliere come cercare	3 secondi	2
Interagire con i risultati	5 secondi	1 (scroll)
Interagire con la scelta	3 secondi	1 (scroll)

- **Efficienza (ISO/IEC 25062: 2006):** $100\%/3,7 = 27,8$

Scegliere i piatti (tramite categorie)	Tempo di esecuzione	Numero tasti premuti
Scegliere come cercare	5 secondi	1
Interagire con i risultati	14 secondi	1 (scroll)
Interagire con la scelta	5 secondi	1 (scroll)

- **Efficienza (ISO/IEC 25062: 2006):** $100\%/8 = 12,5$
- **Emozioni (SUS):** 87,5, ottimo.

Pensiero ad alta voce: 59y, F, no techy, passione cucina e dolci

User testing 2: procurarsi gli ingredienti

Bottom line: 55y, M, no techy, passione cucina

- **Efficacia:**
 - percentuale di task completati: 100%
 - percentuale di task completati al primo tentativo: 100%
 - numero di errori persistenti: 0

- **Efficienza:**

Procurarsi gli ingredienti	Tempo di esecuzione	Numero tasti premuti
Aggiungere gli ingredienti	20 secondi	1
Andare nella lista della spesa	1 secondo	1
Aggiungere un ingrediente da acquistare nel carrello	1 secondo	1
Segnare ingrediente «preso»	1 secondo	1
Comprare i prodotti	5 secondi	1
Modificare quantità ingrediente da acquistare	2 secondi	1
Fare il checkout	1 secondo	2

- **Efficienza** (ISO/IEC 25062: 2006): $100\%/4,43 = 22,57$
- **Emozioni (SUS):** 75, molto buono.

Pensiero ad alta voce informale: 61y, F, no techy

User testing 2: preparare la ricetta

Pensiero ad alta voce: 59y, F, no techy, passione cucina e dolci

- **Emozioni (SUS):** 97,5, ottimo.

Pensiero ad alta voce: 23y, F, no techy, passione cucina

- **Emozioni (SUS):** 90, ottimo.

Wireframe dopo i test_Ricetta

Design precedente

Design dopo i test

Errori corretti:

- Ingredienti a piacere non elencati.
- Passaggio inutile aggiunta ingredienti alla lista.

Wireframe dopo i test_Ricetta (cont.)

Design precedente

Design dopo i test

Errori corretti:

- Ingredienti a piacere non elencati.
- «Consiglio» reso più evidente.

Wireframe dopo i test_Home

Design precedente

Design dopo i test

Errori corretti:

- Link, categorie non sembrano interattive.

Wireframe dopo i test_Acquisto in app

Design precedente

Design dopo i test

Errori corretti:

- «Ce l'ho» espressione ambigua.

Wireframe dopo i test_Categorie e risultati

Design precedente

Design dopo i test

Errori corretti:

- Utilizzo pulsante filtra contestuale non compreso

Conclusioni

Paneangeli originale

- Scegliere i piatti:
 - Efficienza (ISO/IEC 25062: 2006): **2.56**
 - SUS: **45**
- Procurarsi gli ingredienti:
 - Efficienza: **1.49**
 - SUS: **25**
- Preparare le ricette
 - SUS: **15**

Nuovo design

- Scegliere i piatti:
 - Efficienza (ISO/IEC 25062: 2006): **27.8**
 - SUS: **87.5**
- Procurarsi gli ingredienti:
 - Efficienza: **22.57**
 - SUS: **75**
- Preparare le ricette
 - SUS: **93.75**